

ҚАРАҚАЛПАҚ ТАРИЙХЫЙ РОМАНЫНЫҢ КОМПОЗИЦИЯСЫ

Х.Утемуратова

Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис қаласы

Аннотация: Мақолада адабиётшуносликнинг долзарб муаммоси илгари сурилди. Кўтарилган муаммо йўзасидан муаллиф илмий-амалий хулосаларга келган. Қаҳрамонлар ва уларнинг образлари ҳақида тегишли хулосалар чиқарилган. Ушбу мақолада ёзувчиларнинг қорақалпоқ тарихий насри ривожига қўшган ҳиссаси қайд этилган.

КОМПОЗИЦИЯ КАРАКАЛПАКСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Х.Утемуратова

Академия наук Республики Узбекистан, Каракалпакское отделение,
Каракалпакский научно-исследовательский гуманитарный институт, Нукус

Аннотация: Статья выдвинула вперед актуальную проблему литературоведения. Автор достиг научно-практических выводов по выдвинутой проблеме. Сделаны соответствующие выводы о героях и их образах. В данной статье отмечается вклад писателей в развитие каракалпакской исторической прозы.

COMPOSITION OF A KARAKALPAK HISTORICAL NOVEL

H.Utemuratova

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Karakalpak branch, Karakalpak
Humanitarian Research Institute, Nukus

Annotation: The article put forward an actual problem of literary criticism. The author has reached scientific and practical conclusions on the problem raised. Appropriate conclusions about the characters and their images are made. This article notes the contribution of writers to the development of Karakalpak historical prose.

Жәхән әдебиаттаныў илиминде тарийхий романды үйрениў бойынша алып барылған монографиялық изертлеўлерде образларына, сюжетине, композициясына, көркем стильге тийисли көзқараслар, илимий пикирлер билдирилген. Қарақалпақ әдебиатының бүгинги күнде дәўир талапларына сәйкес үйренилиўи оның жанрларының - прозаның, поэзияның хәм драматургияның, әдебиат таныў илиминиң жаңаша үйренилиўин нәзерде тутады. Прозалық шығармалар хәзирге дейин бир қанша үйренилгенлиги белгили болады. Бирақ та, хәзирги дәўир көзқарасынан қарақадпақ тарийхий прозасын, романды хәм повестьлерди қайтадан үйрениў талап етиледи. Себеби, бурынғы илимий мийнетлердиң көпшилигинде тарийхий темадағы повестьлер және романлар социалистлик реализм методына байланыслы қарастырылды. Тарийхий романлар бойынша жаңадан пикирлер көрсетиў талап етиледи, соңғы ўақытлары жаңадан-жаңа шығармалар дәретилди. Тарийхий прозада К.Султановтың «Әжинияз», К.Мәмбетовтың «Посқан ел», Т.Қайыпбергеновтың «Қарақалпақ дәстаны» («Маман бий әпсанасы», «Бахытсызлар», «Түсиниксизлер»), О.Бекбаўловтың «Беруний», «Владимир Қарақалпақов», А.Султановтың «Дөхмет», «Ел перзенти», «Нахақтан төгилген қан», К.Каримовтың «Аға бий», «Уллы дашт бөрилери», «Ақ қапшық» хәм А.Садықовтың «Бостансыз бүлбил» атлы тарийхий темадағы романлары дәретилди.

К.Мәмбетовтың «Посқан ел» тарийхий эпопеясының үшінши китабы «Түркстан» романының жәрияланыўы қарақалпақ прозасында елеўли кубылыс саналады [5;254]. Негизинде Аманлық ҳаққында тарийхий дереклер санаўлы ғана болып жетип келген. Бурынлары әдебиатымыз тарийхында «Жийен Тағай улы» деп жазылып та жүрди. Бул алжасықларды жазыўшы дүзетип, тарийхий қахарманлардың көркем қыял жәрдемінде жанлы образларын жасады. Изертлеўши А.Каримов Жийен жыраўдың өмири хәм дәретиўшилиги ҳаққында илимий изертлеў жумысын жазды. Аманлықтың хәм оның улы Жийенниң образлары көркем жасалған бул романда жазыўшы қахарманның еске түсириўлеринен шеберлик пенен пайдаланады. Тарийхий романда көркем ўақыт мәселесине де прозаиктиң айрықша итибары бериледи. «Биринши күн» ямаса «Екинши күн» тәризли атамалар бериледи. Отыз үш күн даўамында Аманлықтың Бухарадан қайтқан кәрўанының сапары сюжетке киргизиледи. Тарийхий романда көркем ўақыт, хәрекет хәм орынның-кеңисликтин бирлиги поэтикалық шеберлик пенен бериледи. Аманлықтың еске алыўлары, ядқа алыўлары хәм көзге елеслетиўлери арқалы балалық хәм жаслық жылларындағы ўақыялар бериледи, сюжетке киргизиледи. Бердақ шайырдың «Амангелди» дәстанының сюжетинен пайдаланып, К.Мәмбетов роман сюжетинде ўақыяларды раўажландырады. Көркем қыялдан жасалған Жангелдиниң әкеси сыпатында

Амангелди ҳам Асан сыяқлы қаҳарманлар көркем шығармаға киргизиледи. Романда реминисценция кубылысынын қолланылыўына гүўа боламыз. «Қырық кыз» дәстаны да бул «Түркстан» романы дөретилиўинде өз орнына ийе болды. Әнжим образы жасалыўында Гүлайым образы тәсир еткенлиги белгили. «Кәрўан» ҳам базар көркем детальлар сыпатында тарийхый романда шебер пайдаланылған. “Жол” ҳам “Кәрўан” детальлары бул романда көркемлик хызметлерге ийе болып келеди. Демек, жазыўшының изленислери нәтийжесинде кәрўан, базар детальлары роман бетлеринде пайдаланылады. Шынында да, адам өмириниң мазмунын бериўде бул деталь шайырлар тәрәпинен көплек пайдаланыўға ийе болды. Жазыўшы көркем қыялынан Хәким, Әнжим, Дәўлетназар жылқыман, Амангелди, Бектурсын бай, Жангелди ҳам Өлмесек образларын дөретеди. Айқар ҳам Қунқар образлары да фантазиядан жасалған. Демек, жазыўшы фантазиясынан дөреген ҳам көркем қыялдан жасалған образлар да романларда айрықша хызметке ийе болып келеди. Образлардың жаратылыўында жазыўшының көркем қыялы табыслы ислетилгенлиги белгили болады. Бул К.Мәмбетовтың поэтикалық шеберлигинен дерек береді. Көркем қыялдың шебер қолланылыўы «Түркстан» романының айрықша жетискенлиги есапланады. Сюжет дүзиўде де жазыўшы көркем қыялы утымлы пайдаланылады [5;254]. Филология илимлери докторы П.Нуржановтың илимий изертлеўлеринде бул ҳаққында белгилеп бериледи [6; 116:7:128]. Жазыўшы көркем қыялынан дөретилген қаҳарманлар белгили бир поэтикалық хызмет атқарады. Жыраўлар романлар бетлеринде оғада көп санлы персонажлар есапланады. Шалкийиз ҳам Мүйтен жыраўлар сыяқлы тарийхый қаҳарманлар менен бирликте жазыўшының көркем қыялынан дөретилген Жақсылық, Өтеген, Есберген, Сейтим жыраўлар да романға киргизилген. Олардың тәғдири де ҳәр қыйлы етип бериледи. Булардың ишинде Жақсылық жыраўдың тәғдири айрықша дыққат аўдарады. Жақсылық жыраўдың ханға қарсы ҳақыйқатлықты айтыўы менен ол өлим жазасы менен жазаланады. Жақсылық жыраў қобызын қолға алып, толғаў айтады. Т.Алланазаровтың «Заман гәрдиши» мемуарының жазылыўы дыққат аўдарарлық кубылыслардан саналады. Т.Алланазаров 1926-жылы туўылғанлығы белгили. Бул роман автордың кекселик дәўиринде, илимий мийнетлер ҳам драмалық шығармалар дөретиў тәжирийбесинен кейин жазылды. Мемуар сегиз бөлимнен ибарат. Айрықша атап өтиў зәрүр, бул мемуарлық шығарма А.Султановтың «Дәхмет» кино романы жазылыўында тарийхый дерек ретинде пайдаланылған. Т.Алланазаров А.Досназаров, Аяпберген Муўсаев, Қ.Әўезов, А.Бегимов, Ә.Өтепов, Аббаз Дабыл улы, Қазы Мәўлик, Н.А.Баскаков сыяқлы әдебият тараўындағы көркем сөз зергерлери, сиясий искерлер менен илимпазларды өз көзи менен көрген, олар менен заманлас болған, олар менен

сәўбетлескен инсан сыпатында оның еске түсириўлери айрықша қызығыўшылық пайда етеди. Мәмлекетлик искер А.Досназаров ҳаққында Т.Алланазаровтың еске түсириўлеринен жазыўшы А.Султанов шеберлик пенен пайдаланады. Бир заманда жасап, өмир сүрген заманласлар ҳаққында мемуар дөретиў дәстүри кейинги жыллары прозада кеңнен тарқалды. А.Султановтың «Дөхмет» кино романының жәрияланыўы тарийхий темадағы шығармалар көплеп дөретилгенинен дерек береді. Аллаяр Досназаров бас қахарман сыпатында таңланған бул романда жазыўшының тарийхий фактлар, хўжетлер үстинде узақ жыллар даўамында ислегенлиги мәлим. Жазыўшы А.Досназаров ҳаққында дәслепп «Елим деген ер еди» атлы хўжетли кино фильм, кейиннен «Наҳақтан төгилген қан» атлы драмалық шығармаларын жазады. Демек, хўжетли фильмлерден хәм драмалық дөретпелерден соң кино роман туўылады. Солай етип, бул прозалық шығарма өзиниң дөретилиў тарийхы, композициялық өзгешелиги бойынша қызығыўшылық пайда етеди [8; 20]. Улыўмаластырып айтқанда, жазыўшы А.Султанов, А.Досназаров образын жасаўда көп изленгенлиги мәлим болады. Романның көркем текстинде мәлимлемелер, баянламалар, қарарлар, бийликлер, рус тилиндеги үзиндилер бериледи. Әлбетте, бул арқалы дәўир келбетин көрсетиўди мақсет еткени мәлим, лекин романның көркемлик дәрежесине булар кери тәсирин тийгизеди. Композиция тараўындағы жазыўшылардың изленислери айрықша дыққат қаратады. Хәр бир роман авторы өзинше изленеди. Француз жазыўшысы Альфред де Виньи «Сен Мар ямаса Людовик XIII дәўириндеги қозғалаң» атлы романында да Мотевильдиң Анна ҳаққында мемуарларынан кең пайдаланады [1; 352].

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Альфред де Виньи. Сен Мар или заговор во времена Людовика ХУІІІ. - Ташкент: Шарқ, 1994, 352 стр.
2. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – Москва: Художественная литература, 1975, 274 стр.
3. Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы. –Нөкис: Илим, 2016, 205 б.
4. Бердақ. Сайланды шығармалары. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1997, 220б.
5. Мәмбетов К. Түркстан. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1993, 254 б.
6. Нуржанов П. Хәзирги қарақалпақ романы поэтикасы (композициялық хәм жанрлық-стильлик өзгешеликлери). - Нөкис: Билим, 2008, 116 б.
7. Нуржанов П. Хәзирги қарақалпақ романы (сюжет хәм конфликт поэтикасы). - Нөкис: Билим, 2009, 128 б.
8. Султанов А. Дөхмет // Әмиўдәрья, №5-6, 1996, 3-20-бб.
9. Уоррен О., Уэллек В. Теория литературы. - Москва: Прогресс, 1978, 356стр.